

УДК 159.9

СУБЪЕКТНОСТЬ И АВТОРСТВО ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ «ЛИЧНОСТЬ- ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Жихарева Л.В.

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь,
Россия*

E-mail: liliya_80@list.ru

В статье анализируется влияние искусственного интеллекта на субъектность личности и авторство собственной жизни. Авторство жизни рассматривается и как интегративный показатель субъектности: способность личности быть активным, автономным и ответственным «автором своей жизни». Показывается, что технологии искусственного интеллекта воздействуют не только на одиночные решения, но и на биографическую связность, ответственность и рефлексивную позицию личности. Обоснована необходимость различать функциональную поддержку человека инструментами искусственного интеллекта и вытеснение субъектного контроля со стороны алгоритмов. Рассмотрено понятие «биографическая гетерономия» – состояние, при котором личная биография и жизненные решения формируются внешними алгоритмическими воздействиями, а не автономной волей субъекта. Сформулированы выводы о том, что сохранение авторства жизни требует развития критического отношения к инструментам искусственного интеллекта и психолого-педагогического сопровождения цифровых практик.

Ключевые слова: субъектность; авторство жизни; искусственный интеллект; биографическая гетерономия; ответственность; рефлексия.

ВВЕДЕНИЕ

В современную цифровую эпоху проблема влияния искусственного интеллекта на личность выходит на первый план как в теоретической, так и в практической плоскости. Расширение практик применения искусственного интеллекта ставит новые задачи понимания того, как алгоритмы меняют не только решения человека, но и структуру его психической жизни. Именно поэтому привлекает внимание субъектность личности – способность человека выступать активным носителем своих действий и выбирать жизненные цели [1; 2; 3; 4]. Важнейшим компонентом этой субъектности является «авторство собственной жизни», то есть осознание людьми того, что они создатели и управленцы своей биографии. Искусственный интеллект встраивается в жизненный мир не только как инструмент, но и как когнитивный посредник (подсказывающий интерпретации), регуляторный посредник (ускоряющий планирование и контроль) и коммуникативный партнер (с которым формируются отношения). Это смещает акцент исследования: сохраняется ли у личности статус автора собственной биографии? Такая постановка соотносится с концепцией агентности (Bandura, 2006) как способности человека формировать

жизненные траектории, включая индивидуальные, прокси- и коллективные формы агентности [5]. Вместе с тем повсеместная ИИ-активность личности порождает новые вызовы: как меняются ответственность личности и её рефлексивная позиция под давлением «чужого разума»? Как сохранить целостность биографического нарратива при постоянных подсказках алгоритмов? Эти вопросы остаются недостаточно изученными. **Цель данной статьи** – показать, что авторство жизни может служить интегративным показателем субъектности, как ИИ влияет на принятие решений, ответственность, связность биографии и рефлексивность личности. В частности, обсуждается понятие «биографическая гетерономия», описывающее ситуацию, когда жизненный путь человека определяется внешними технологиями, а не его собственной волей.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

С.Л. Рубинштейн утверждал, что сознание и личность возникают в процессе активной деятельности и обладают объективной обусловленностью, деятельность человека осмысленна и целесообразна. Определял личность прежде всего, как «субъект своей деятельности и сознания». Подчёркивая, что субъектность проявляется в способности целенаправленно мыслить, чувствовать и действовать [6]. Дальнейшее развитие этой линии связано с работами Абульхановой К.А. и Брушлинского А.В., Абульханова К.А. обращала внимание на творчество и саморефлексию субъекта. Она описывала человека как «эпицентр всего бытия», который своей творческой деятельностью преобразует мир вокруг себя. Другими словами, личность выступает как центр преобразующей активности: не внешняя среда, а сам человек преобразует объекты и явления в соответствии со своими замыслами и стремлениями. Это укрепляет идею о том, что субъектность – это не данность, а результат активного самоопределения [3; 4]. Соответственно, субъектно-деятельностный подход рассматривает личность не как простую сумму реакций на среду, а как осознанно действующего субъекта, интегрирующего свою деятельность и сознание. Субъектность (или «агентность») личности традиционно рассматривается как свойство индивида быть инициатором и контролёром собственных действий [7; 8]. Леонтьев (2024) подчёркивает, что в русском языке понятие «субъектность» используется как эквивалент англоязычного «agency» (агентности), и перевод «agency» словом «агентность» считается дезориентирующим [2]. По определению, субъектность отражает меру способности человека самостоятельно ставить цели и осознанно их достигать [2; 8]. Согласно Николаевой (2026), «способность личности быть активным, автономным и ответственным автором своей жизни – то есть обладать развитой субъектностью – становится ключевым психологическим ресурсом адаптации и развития» [1].

Авторство жизни трактуется в психологии как интегральное качество субъектной позиции. Авторы одной из последних работ отмечают: «авторство собственной жизни можно определить не только такими свойствами, как целенаправленность, подконтрольность, ответственность и возможность выбора, но и как ценностный опыт, переживание того, что человек способен действовать из

собственных побуждений, а не по необходимости» [9]. Таким образом, авторство жизни объединяет в себе несколько ключевых компонентов личной активности: целеполагание как формирование внутренне принятых целей, соотнесённых с личными ценностями; контроль активности как саморегуляция реализации этих целей через планирование, мониторинг и коррекцию действий; рефлексия как осознание связи между действиями, результатами и их смыслом; ответственность как присвоение собственных решений и их последствий; возможность выбора как различение автономных и навязанных целей; личностная ценность опыта как переживание прожитого как «своего» и включение его в целостную жизненную историю (Абульханова-Славская, 1991; Брушлинский, 2003; Ryan & Deci, 2000; McAdams, 2001). В зависимости особенностей делегирования личностью задач искусственному интеллекту данные компоненты становятся чувствительными к алгоритмическим подсказкам и интерпретациям, что актуализирует необходимость регуляции критичности, доверия и сохранения эпистемической агентности личности (Lee & See, 2004; Parasuraman & Riley, 1997). В целом, компоненты авторства жизни можно рассматривать как психологическую операционализацию свободы: целеполагание и выбор отражают её направленность, контроль и рефлексия – процессуальную реализуемость, ответственность – нормативное измерение, а личностная ценность опыта – её биографическую устойчивость. Самодетерминация в этой системе выступает механизмом, обеспечивающим переход от формальной свободы к реально проживаемому авторству жизни. Подобно интегративной способности к самодетерминации, авторство жизни является показателем внутренней целеустремлённости личности [10]. Она даёт сходный перечень ключевых «составляющих субъектности»: инициацию, самостоятельность, рефлексивность, ответственность и способность к трансформации мира и себя [1]. Именно в том, чтобы человек чувствовал себя «автором собственной жизни», проявляется высшая степень развитой субъектности [1; 9; 10]. При взаимодействии с ИИ-системами личность нередко испытывает противоречия между доверчивостью к технологиям и сохранением самостоятельности. Люди иногда склонны очеловечивать искусственный интеллект и временами приписывать ему черты субъекта, хотя алгоритм «моделирует» эмоции, а не испытывает их [11]. Социальные ИИ (например, чат-боты-компаньоны) способны вмешиваться в диалогическую организацию: они предоставляют «внешний голос», который может быть интериоризован и начать функционировать как значимый собеседник. В исследованиях отношений (Skjive et al., 2021) с чат-ботами показано, что взаимодействие может восприниматься как дружеское и поддерживающее, влияя на субъективное благополучие и организацию реальной социальной активности личности [12]. Концептуальный анализ (Nass, C., & Moon, Y., 2000) дружбы с социальным чат-ботом демонстрирует, что пользователи переопределяют саму норму дружбы и взаимности в процессе взаимодействия с технологическими системами пользователи автоматически и неосознанно применяют социальные правила и ожидания, характерные для межличностного общения. Авторы вводят и эмпирически обосновывают концепцию *mindlessness* (когнитивной неосознанности), показывая, что люди в общении с компьютерами склонны

стереотипизировать их (по полу, «этничности», принадлежности к группе), проявлять вежливость, следовать нормам взаимности, приписывать «личностные» качества и преждевременно доверять «экспертности» алгоритмических источников, несмотря на осознание их неживой природы. На серии лабораторных экспериментов доказывалось, что эти реакции не объясняются ни антропоморфизмом, ни ориентацией на «программиста за компьютером», а представляют собой результат автоматического переноса социальных сценариев на технологические объекты [13]. Более широкий принцип «медиа-уравнения» (Reeves, B., & Nass, 1996) предполагает, что новые медиа часто переживаются как «реальные люди и места» и пользователи склонны автоматически реагировать на медиа-технологии как на реальных социальных акторов, применяя к ним нормы межличностного общения, ожидания признания и социального подтверждения. Эти реакции носят дорефлексивный характер и сохраняются даже при осознании искусственной природы системы, что приводит к включению ИИ в коммуникативный контур личности. В результате оценки, интерпретации и отклики ИИ начинают восприниматься как социально значимые, влияя на самооценку, чувство компетентности и интерпретацию собственного опыта [14]. В условиях регулярного взаимодействия это создаёт предпосылки для косвенного воздействия ИИ на авторство жизни – через смещение источников признания, внешнюю эмоциональную регуляцию и участие алгоритмического агента в формировании субъективных критериев правильности и значимости жизненных решений.

В то же время чрезмерное доверие к алгоритмам может привести к снижению контроля над ситуацией. Например, водители следуют указаниям навигаторов даже в тех случаях, где могли бы проложить более удобный маршрут своими знаниями. Это указывает на риск вытеснения самостоятельного решения: если человек сводит принятие важных решений (от карьеры до творчества) к получению ответа от машины, он частично теряет авторство выбора. Подчеркнём: ИИ как инструмент способен расширять возможности личности – помогать учиться, исследовать, проявлять творчество. Однако здесь важно различать поддержку и замену. При функциональной поддержке (инструментальный сценарий) ИИ облегчает выполнение задач, а человек остаётся субъектом решений. Если же ИИ подменяет субъекта (вытесняет его контроль), возникает опасность снижения субъектности. Чопик (2025) указывает на необходимость целенаправленного сопровождения цифровых инноваций, чтобы сохранить активную роль студента как соавтора образовательного процесса [15]. При этом ИИ может выступать в позитивной роли стимулятора: как отмечают исследователи, наличие автономных инструментов может усилить внутреннюю мотивацию и помочь людям осознанно развивать свою субъектность [1; 15]. Таким образом, исследования подтверждают, что искусственный интеллект влияет не только на конкретные решения, но затрагивает и более глубокие характеристики личности: биографическую связность, чувство ответственности и рефлексивную позицию. При этом ИИ не является «субъектом» в психологическом смысле: человек остаётся единственным носителем свободной воли и осознанного авторства собственной жизни.

Влияние ИИ на биографическую связность личности приводит нас к феномену «биографической гетерономии». Слово «гетерономия» восходит к философии Канта: гетерономной является воля, заимствующая норму своего действия из внешних (чужих) источников, а не из собственного разума. Гетерономная воля по Канту не свободна, в отличие от автономной [16]. В переносном смысле «биографическая гетерономия» описывает ситуацию, когда личность теряет авторство своего жизненного пути, подчиняясь чужим законам – например, алгоритмическому сценарию. Обе крайности – классическая автономия и полная гетерономия – малореалистичны в современном мире. Однако цифровая среда создаёт новые «пределы» внешнего влияния. Мы предлагаем рассматривать биографическую гетерономию как подчинение структуры жизненной истории человека алгоритмическим и технологическим форматам, при котором выбор целей и смыслов частично делегируется «чужому разуму». Это может выражаться, например, в том, что человек определяет своё дальнейшее образование, работу или досуг по рекомендациям системы (социальных сетей, навигаторов, карьерных сервисов) больше, чем по собственным интересам. Если человек перестанет ощущать себя автором своей истории, размывается главный маркер субъектности [1; 2]. В терапии суицидального поведения отмечается: потеря чувства авторства (утрата осознания собственных причин для жизни) связана с деконструкцией «Я»-структуры [1]. По аналогии, будем рассматривать биографическую гетерономию как состояние, когда у человека размывается субъектное «Я» в биографии под влиянием внешних условий (например, алгоритмов). Важно подчеркнуть, что ИИ здесь – не субъект, а инструмент чужой воли. Как отмечено Субботским Е.В., все «новое», что создаёт индивид, возникнет из живого сознания спонтанно, а не по логике алгоритма [8]. И напротив: если программы ИИ задают вектор жизненному пути, личность теряет чувство свободы планирования своей биографии. Получается парадокс: с одной стороны, ИИ может подталкивать к интересным решениям, но с другой – исключает субъектную авторизацию этих решений. Это и есть биографическая гетерономия. Таким образом, биографическая гетерономия – это позиция личности, при которой её жизнь развивается по заранее выписанному извне сценарию, а не по её собственному авторскому замыслу. Это соответствует определению гетерономии как «зависимой от чужих причин» воли [6]. В наших терминах: субъектность утрачивается, когда индивид перестаёт быть автором своей жизни а становится скорее «исполнителем чужой истории».

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ позволяет рассматривать авторство жизни как интегративный показатель субъектности личности, проявляющийся в осознанном целеполагании, контроле жизненных решений и принятии ответственности за их последствия. Переживание себя как действующего по собственному замыслу, а не подчиняющегося внешним обстоятельствам, отражает зрелую форму субъектной позиции. Влияние искусственного интеллекта на личность носит не только инструментальный, но и экзистенциальный характер. С одной стороны,

интеллектуальные технологии расширяют доступ к знаниям и поддерживают когнитивную и творческую активность. С другой стороны, при некритичном доверии алгоритмам возрастает риск снижения рефлексивности и размывания личной ответственности. Эмпирические данные указывают, что чрезмерная опора на искусственный интеллект связана с ослаблением саморефлексии и переживания субъектного контроля. Это подчёркивает необходимость баланса между технологической поддержкой и сохранением активной роли личности. В рамках анализа системы «личность – ИИ» обсуждается понятие биографической гетерономии, обозначающее ситуацию, в которой жизнедеятельность формируется под воздействием внешних алгоритмических сценариев, а не внутреннего авторского основания. Данный концепт позволяет описывать риски утраты биографической автономии и служит аналитическим инструментом для изучения влияния цифровых практик на целостность личности. В целом сохранение авторства жизни в условиях цифровизации требует развития культуры осознанного взаимодействия с искусственным интеллектом, включающей понимание границ алгоритмической помощи. Перспективы дальнейших исследований связаны с операционализацией биографической гетерономии, разработкой диагностических методик субъектности и определением условий безопасной интеграции ИИ как инструмента поддержки, а не замещения авторства жизни.

Список литературы

1. Николаева В. И. Психологические механизмы влияния внутренней мотивации на субъектность личности: опосредующая роль личностных ресурсов / В. И. Николаева // Молодой ученый. – 2026. – № 2 (605). – С. 168–171. – [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/605/132212> (дата обращения: 20.01.2026).
2. Леонтьев Д. А. От феномена самостоятельности к механизмам самодетерминации / Д. А. Леонтьев // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. – 2024. – № 1. – С. 142–161.
3. Абульханова К. А. Теоретические и методологические проблемы психологии: методологический принцип субъекта: исследование жизненного пути личности / К. А. Абульханова // Психологический журнал. – 2014. – Т. 35, № 2. – С. 5–18.
4. Проблема субъекта в психологической науке / отв. ред. А. В. Брушлинский, М. И. Воловикова, В. Н. Дружинин. – М. : Академический проект, 2000. – 320 с.
5. Bandura A. Toward a Psychology of Human Agency / A. Bandura // *Perspect. Psychol. Sci.* – 2006. – Vol. 1, No 2. – P. 164–180.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 2-е изд. – СПб., 2002. – 720 с.
7. Гребенникова Е. В. Субъектность личности: теоретические аспекты проблемы / Е. В. Гребенникова // Вестник ТГПУ. – 2013. – № 6 (134). – [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektnost-lichnosti-teoreticheskie-aspekty-problemy> (дата обращения: 20.01.2026).
8. Субботский Е. В. Создавая и используя искусственный интеллект, что мы можем узнать о себе? / Е. В. Субботский // Психологическая газета. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psy.su/feed/13180/> (дата обращения: 20.01.2026).
9. Чистопольская Е. Л. Суицидальность и чувство авторства собственной жизни: опросник М. Линехан «Причины для жизни» / Е. Л. Чистопольская, С. Э. Дровосек, А. С. Лаврентьева, Ю. Н. Невзоров, К. В. Дронова // Психологическая наука и образование. – 2022. – Т. 27, № 3. – С. 65–88.
10. Шелехова Л. В. Субъектность как активно преобразующая функция личности / Л. В. Шелехова // Культурная жизнь Юга России. – 2008. – № 1. – [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektnost-kak-aktivno-preobrazuyuschaya-funktsiya-lichnosti> (дата обращения: 20.01.2026).

11. Аванесян Г. Г. Перспективы эффективного взаимодействия искусственного интеллекта и личности человека / Г. Г. Аванесян // Мир науки. Педагогика и психология. – 2024. – № 3. – [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-effektivnogo-vzaimodeystviya-iskusstvennogo-intellekta-i-lichnosti-cheloveka> (дата обращения: 20.01.2026).
12. Skjuve M. My Chatbot Companion – a Study of Human–Chatbot Relationships / M. Skjuve, A. Følstad, K. I. Fostervold, P. B. Brandtzaeg // Int. J. Hum.-Comput. Stud. – 2021. – Vol. 149. – P. 102601.
13. Nass C. Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers / C. Nass, Y. Moon // J. Soc. Issues. – 2000. – Vol. 56, No 1. – P. 81–103.
14. Reeves B. The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places / B. Reeves, C. Nass. – Stanford : CSLI Publications, 1996.
15. Чопик О. А. Искусственный интеллект как фактор трансформации субъектной позиции студентов в высшем образовании / О. А. Чопик // Высшее образование в России. – 2025. – № 8–9. – [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-kak-faktor-transformatsii-subjektной-pozitsii-studentov-v-vysshem-obrazovanii> (дата обращения: 20.01.2026).
16. Кант И. Основоположение к метафизике нравов / И. Кант // Соч. – М., 1997. – Т. 3. – С. 39–174.

SUBJECTIVITY AND LIFE AUTHORSHIP IN THE “PERSONALITY– ARTIFICIAL INTELLIGENCE” SYSTEM

Zhikhareva L.V.

SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: liliya_80@list.ru

The article analyzes the impact of artificial intelligence on personal subjectivity and the authorship of one’s own life. Life authorship is considered as an integrative indicator of subjectivity, understood as an individual’s capacity to be an active, autonomous, and responsible “author of their own life.” It is shown that artificial intelligence technologies influence not only individual decisions but also biographical coherence, responsibility, and the reflexive position of the person. The necessity of distinguishing between functional human support through artificial intelligence tools and the displacement of subjective control by algorithms is substantiated. The concept of biographical heteronomy is examined as a state in which a person’s biography and life decisions are shaped by external algorithmic influences rather than by the autonomous will of the subject. The article concludes that preserving life authorship requires the development of a critical attitude toward artificial intelligence tools and psychological and pedagogical support for digital practices.

Keywords: subjectivity; life authorship; artificial intelligence; biographical heteronomy; responsibility; reflection.

References

1. Nikolaeva V.I., Psychological mechanisms of the influence of intrinsic motivation on personality subjectivity: The mediating role of personal resources, *Molodoy Uchenyi*, **2** (605), 168-171 (2026). URL: <https://moluch.ru/archive/605/132212> (accessed 20.01.2026).
2. Leontiev D.A., From the phenomenon of autonomy to the mechanisms of self-determination, *Educational Studies Moscow*, **1**, 142-161 (2024).
3. Abulkhanova K.A., Theoretical and methodological problems of psychology: The methodological principle of the subject and the study of the life path of personality, *Psychological Journal*, **35** (2), 5-18 (2014).

4. Brushlinsky A.V., Volovikova M.I., and Druzhinin V.N. (eds.), *The Problem of the Subject in Psychological Science*, Akademicheskii Proekt, Moscow, 320 p. (2000).
5. Bandura A., *Toward a psychology of human agency*, *Perspectives on Psychological Science*, **1** (2), 164-180 (2006).
6. Rubinstein S.L., *Foundations of General Psychology*, 2nd ed., Saint Petersburg, 720 p. (2002).
7. Grebennikova E.V., *Personality subjectivity: Theoretical aspects of the problem*, *Bulletin of TSPU*, **6** (134) (2013). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektnost-lichnosti-teoreticheskie-aspekty-problemy> (accessed 20.01.2026).
8. Subbotsky E.V., *Creating and using artificial intelligence: What can we learn about ourselves?*, *Psychological Newspaper* (n.d.). URL: <https://www.psy.su/feed/13180/> (accessed 20.01.2026).
9. Chistopolskaya E.L., Drovosekov S.E., Lavrentyeva A.S., Nevzorov Yu.N., and Dronova K.V., *Suicidality and the sense of authorship of one's own life: M. Linehan's "Reasons for Living" questionnaire*, *Psychological Science and Education*, **27** (3), 65-88 (2022).
10. Shelekhova L.V., *Subjectivity as an actively transforming function of personality*, *Cultural Life of the South of Russia*, **1** (2008). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektnost-kak-aktivno-preobrazuyuschaya-funktsiya-lichnosti> (accessed 20.01.2026).
11. Avanesyan G.G., *Prospects for effective interaction between artificial intelligence and human personality*, *World of Science. Pedagogy and Psychology*, **3** (2024). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-effektivnogo-vzaimodeystviya-iskusstvennogo-intellekta-i-lichnosti-cheloveka> (accessed 20.01.2026).
12. Skjuve M., Følstad A., Fostervold K.I., and Brandtzaeg P.B., *My chatbot companion – a study of human–chatbot relationships*, *International Journal of Human–Computer Studies*, **149**, 102601 (2021).
13. Nass C., and Moon Y., *Machines and mindlessness: Social responses to computers*, *Journal of Social Issues*, **56** (1), 81–103 (2000).
14. Reeves B., and Nass C., *The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places*, CSLI Publications, Stanford (1996).
15. Chopik O.A., *Artificial intelligence as a factor in the transformation of students' subject position in higher education*, *Higher Education in Russia*, **8-9** (2025). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-kak-faktor-transformatsii-subektnoy-pozitsii-studentov-v-vysshem-obrazovanii> (accessed 20.01.2026).
16. Kant I., *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, *Collected Works*, Vol. **3**, Moscow, 39-174 (1997).